

КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ

***Аннотация.** Выявляются критерии оценки эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков в развитии реального и финансового секторов экономики. Будучи потенциально наиболее активными и обладающими крупными финансовыми ресурсами участниками инвестиционного процесса, банки через кредитование вносят существенный вклад в трансформацию экономики.*

***Ключевые слова:** конкурентоспособность инвестиционных проектов, эффективность деятельности коммерческих организаций, социологические методы исследования, развитие реального и финансового секторов экономики.*

В настоящее время наиболее важными проблемами социально-экономического развития России стали задачи реструктуризации и роста реального сектора экономики, налаживания рыночных механизмов финансирования инвестиционных процессов. Динамика макроэкономических показателей свидетельствует о неблагоприятных тенденциях в данной области: низком уровне объемов капиталовложений в основные производственные фонды, сужении номенклатуры инвестиционных товаров, возрастающих структурных диспропорциях в экономике.

Предлагаются различные подходы и средства для качественной перестройки промышленного производства за счет формирования эффективного инвестиционного механизма. При этом важная роль уделяется банковской системе как наиболее развитому рыночному сегменту экономики через участие кредитных институтов в финансировании развития и обновления основных и производственных фондов добывающих и перерабатывающих отраслей производства и сферы услуг. В связи с этим актуальной темой исследования становится выявление критериев оценки эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков в развитии реального и финансового секторов экономики.

Являясь потенциально наиболее активными и обладающими крупными финансовыми ресурсами участниками инвестиционного процесса, банки через кредитование вносят существенный вклад в трансформацию экономики.

Разработка и внедрение инвестиционной стратегии влияет на все аспекты деятельности коммерческого банка, поскольку направлена на осуществление комплексного, широкомасштабного воздействия на клиента. Достижение целей инвестиционной деятельности посредством реализации раз-

работанной стратегии вызовет значительные положительные изменения, касающиеся как всего банка в целом, так и отдельных его составляющих.

В литературе выделяются пять основных групп эффектов реализации выработанной стратегии: экономические, социальные производственные, имиджевые, международные.

Экономический эффект заключается в увеличении прибыли банка, поскольку основной целью инвестиционной деятельности коммерческого банка, является увеличение прибыли. Соответственно все основные усилия в рамках данной стратегии должны сводиться к увеличению прибыли как в настоящем, так и в будущем. На прибыль банка воздействует множество факторов, вероятность воздействия и силы воздействия которых не определены. Могут повлиять на конечный результат и методы реализации стратегии.

Социальный эффект выражается в росте: удовлетворенности клиентов, благосостояния общества, благосостояния сотрудников.

Все эти три эффекта вызваны ориентацией инвестиционной деятельности на решение, в том числе и социальных проблем, что положительно влияет на благосостояние общества в целом за счет улучшения благосостояния его отдельных составляющих. Прежде всего это увеличение доходов клиентов за счет более эффективного использования банковских инвестиций.

Следующая категория, чье благосостояние напрямую зависит инвестиционной деятельности коммерческого банка – сотрудники и пайщики банка. Миссией банка предусматривается рост благосостояния сотрудников. За счет увеличения притока клиентов и дополнительной прибыли банк может увеличить свои расходы на содержание персонала, стремясь к реальной социальной ответственности не только перед клиентами, но и перед своими сотрудниками.

Имиджевые эффекты важны не менее чем социальные и экономические. Улучшение репутации банка является серьезной и дорогой работой. В современных условиях именно имидж финансового института определяет выбор клиента. Поэтому возрастающий уровень надежности банка является серьезным достижением, в особенности в условиях современного положения банковского дела в России.

Наиболее значимым имиджевым эффектом от реализации стратегии можно считать эффект от положительного отношения клиентов банка, передаваемого потенциальным клиентам.

Технологические (операционные) эффекты связаны с улучшением банковских технологических процессов. В этой группе можно выделить три эффекта:

- а) улучшение технической оснащенности,
- б) рост оперативности обслуживания,
- в) улучшение качества обслуживания.

К международным эффектам следует отнести улучшение взаимоотношений с зарубежными партнерами. Стратегия предусматривает проникновение на зарубежные финансовые рынки и оказание здесь специфических инвестиционных услуг, что неизбежно приведет к возникновению устойчивых связей с зарубежными финансовыми и нефинансовыми институтами.

Можно также отметить, что эффективность инвестиционной деятельности коммерческих банков имеет функциональную структуру, которая отражает реализацию экономических и социальных функций.

Экономическая эффективность инвестиционной деятельности исследует причины и возможности превышения результата (продукции, услуг, выручки от их реализации) над затратами в условиях ограниченности ресурсов. *Социальная эффективность* акцентирует социальные последствия экономической эффективности инвестиционной деятельности.

Социальная составляющая эффективности предпринимательской деятельности:

институционализация инновационных механизмов построения социально-экономических связей и отношений;

интеграция формальных и неформальных механизмов и процессов инвестиционной деятельности в единый институт;

развитие и усложнение элементов банковской системы, ее морально-нравственная и правовая легитимация;

постоянная интеграция на более высоких уровнях сложности отдельных коммерческих банков в экономическую систему финансово-промышленных групп;

развитие институтов контроля над инвестиционной деятельностью и над использованием политических ресурсов в хозяйственных системах;

усиление в обществе элементов открытой рациональности, повышение уровня ответственности, развитие рефлексии и утилитаризма;

усиление предпринимательской функции в «точках роста».

Кроме того, следует отметить, что в теориях отечественных и западных специалистов особое внимание уделяется вопросам социальной эффективности не только организаций, но и других субъектов социальной жизни¹. В качестве критериев социальной эффективности называются:

¹ См.: Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000; Валевиц, Ю. Институциональное равновесие / ЭКОВЕСТ. – Вып. 2. – Т. 2. – М., 2002. – С. 276–300; Социология труда / под ред. Н.И. Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербины. – М., 1993; Каплан, Р., Нортон, Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М., 2003; Рона-Тас, А. Экономическая социология в Европе: Венгрия // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 3. – С. 102–111; Коупленд, Т.,

институциональные критерии, отражающие степень интеграции социальных норм и сплоченности участников коллективных социальных субъектов;

критерии максимизации развертывания социальных функций, связанные с уровнем развития корпоративного духа и корпоративной культуры;

критерии социальной либерализации, оценивающие эффективность по степени самосознания личности, свободы выбора и индивидуальности;

критерии утилитаризма, связанные с уровнем самодостаточности и степени эгоизма участников коллективных социальных субъектов;

критерии традиционных ценностей, рассматривающие эффективность как приверженность социального субъекта принципам стабильности или развития;

критерии макроуровня, рассматривающие эффективность социального субъекта в зависимости от того, в каких макроэкономических условиях он осуществляет свою деятельность.

Мы установили, что критерии эффективности организаций в настоящее время имеют две составляющие: экономическую и социальную. Первая составляющая отражает результаты инвестиционной деятельности коммерческого банка. Второй элемент оценивает возможности используемых технологий и методов ведения инвестиционной деятельности в достижении удовлетворенности сторон результативностью. Результативность является следствием собственно эффективности. Структура и содержание критериев эффективности зависит от особенностей инвестиционной деятельности, результаты которой оцениваются, а также от особенностей объекта и субъекта оценки

В связи с этим эффективность инвестиционной деятельности коммерческих банков в целом, на наш взгляд, не может быть определена в результате выполнения простых арифметических действий с показателями эффективности социальных связей, полученных в отношении каждого субъекта, заинтересованного в результатах инвестиционной деятельности и экономических показателей. Эффективность деятельности коммерческих организаций вообще не может быть сведена к одному или нескольким экономическим показателям. Это не просто показатель, имеющий количественное выражение, а основной интерес экономического поведения и механизм согласования групповых интересов, связанных с результатами деятельности коммерческих организаций.

Такие представления об эффективности деятельности требуют уточнения данного понятия. Эффективность инвестиционной деятельности ком-

мерческих банков носит оценочный характер, она имеет субъекта и объект оценки, определена во времени.

Объектом оценки эффективности деятельности инвестиционной деятельности коммерческих банков в рамках принятого нами подхода выступают результаты инвестиционной деятельности коммерческого банка.

Предметом оценки эффективности деятельности коммерческой организации, на наш взгляд, являются социальные связи, возникшие в ходе этой деятельности. Эти связи включают взаимоотношения между коммерческим банком и его собственниками, управляющими, наемными работниками, клиентами, государством, общественными движениями и прочими группами интересов по поводу инвестиционной деятельности и экономического поведения ее участников.

В предмет исследования входят также характеристики – социально-демографические, социально-профессиональные, культурно-бытовые, духовные, психологические и др.

В целях упорядочения существующих представлений о предмете оценки эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков и установления взаимосвязей между его составляющими использовался метод системного анализа предмета социологического исследования. По его результатам сделан вывод, что предмет ее оценки может быть представлен следующей системой показателей способности коммерческого банка:

обеспечивать общие интересы участников социальных связей, возникающих по поводу его инвестиционной деятельности: показатели финансового состояния предприятия (прибыльность, рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость);

удовлетворять интересы экономического поведения собственников: показатели приращения чистых активов по отношению к уставному капиталу и показатели положения банка на рынке ценных бумаг;

удовлетворять интересы экономического поведения управляющего: показатели удовлетворенности управляющего членством в трудовом коллективе;

удовлетворять интересы экономического поведения наемных работников: показатели удовлетворенности наемных работников членством в трудовом коллективе;

обеспечивать баланс интересов экономического поведения участников внутриорганизационных социальных связей: соотношение степени реализации интересов экономического поведения собственников, управляющих и наемных работников в краткосрочном периоде, а также соотношение их вкладов и полученного ими вознаграждения (материального и нематериального) по результатам инвестиционной деятельности;

удовлетворять интересы экономического поведения участников межорганизационных взаимодействий: показатели положения предприятия на рынках сбыта и рынках ресурсов, оценка состояния взаимоотношений с партнерами, показатели конкурентоспособности, размер задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, степень соответствия деятельности коммерческого банка требованиям экономической безопасности, лицензирования и т. д.

обеспечивать возможность реализации общих интересов экономического поведения участников инвестиционной деятельности: показатели состояния организационного аспекта деятельности банка, соотношение степени удовлетворения интересов экономического участников социальных связей, возникающих по поводу экономической деятельности коммерческого банка.

Кроме того, системный анализ факторов эффективности деятельности коммерческих организаций показал, что различные особенности внутренней и внешней среды коммерческого банка как субъекта экономического поведения имеют разную степень влияния на способность банка обеспечивать эффективность возникающих при этом социальных связей.

На наш взгляд, их можно разделить на три основные группы:

1) факторы, влияющие на способность организации обеспечивать возможность реализации интересов ее участников в краткосрочном периоде. К их числу мы отнесли факторы, одновременно оказавшиеся в графах «внутренние» или «внешние», «прямые», «общие» и «субъективные», а также факторы, находящиеся в графах: «функциональные», «структурные». Их изменение будет означать снижение или рост уровня эффективности инвестиционной деятельности коммерческого банка, а источником изменения этих факторов является деятельность участников;

2) факторы, влияющие на способность коммерческого банка обеспечивать возможность реализации интересов участников в долгосрочном периоде, формирующие основу для дальнейшего развития и выживания организации;

3) факторы, составляющие некий фон для существования коммерческого банка и контекст для обеспечения и повышения эффективности его деятельности: факторы, являющиеся одновременно объективными и косвенными, либо объективными и прямыми, а также генетические факторы.

Результаты анализа широкого спектра методов исследования инвестиционной деятельности коммерческих банков (от методов традиционного экономического анализа до современного аппарата экономико-математического моделирования) показали, что наибольшее распространение имеет микроэкономический подход, т. е. результат воздействия банков на экономику чаще всего оценивается на основании показателей рентабель-

ности. Этот подход отражает интересы самих банков, но недостаточен с позиций государственной политики. В этом смысле большее значение имеет роль, которую играет банковская система в экономике страны, округа, региона в создании условий экономического роста. Анализировать способность банковской системы выполнять посреднические функции следует, с нашей точки зрения, исходя из макроэкономических критериев. Однако, в отличие от предыдущего подхода, оценка деятельности банков как финансовых посредников представляет значительные методические трудности.

Анализ эффективности функционирования как банковской системы, так и реального сектора экономики в российской действительности сопряжен с общей проблемой: для эффективного комплексного анализа требуются достоверные информационные базы данных. Все описанные выше методы оценки банковской деятельности опираются на информационную базу, от объективности которой зависит и объективность полученных результатов. С переходом к рынку существенно возросла необходимость объективно отразить полученный эффект и затраты на него, реально оценить рост или снижение эффективности. Однако, что касается статистики, то, по мнению В. Вяткина, Дж. Хэмптона и А. Казака, «в России ее либо нет, либо она фрагментарна, либо до сих пор засекречена, либо фальсифицирована, либо не систематизирована, либо злонамеренно скрывается под видом коммерческой тайны...»¹.

В деловой инфраструктуре зарубежных стран такая статистика разработана, компьютеризирована и широко используется. Система показателей, приспособленная к новым условиям развития рыночных отношений, – это система национальных счетов².

Систематизация методов оценки, представленная трудами отечественных и зарубежных ученых, является методической основой для построения собственной социально-экономической модели определения эффективности инвестиционной деятельности российских банков при решении задач социально-экономического развития страны. При построении данной методологии оценки базироваться следует прежде всего на основных положениях теории банковского дела, методологии СНС и комплексном макроэкономическом подходе к анализу банковской деятельности и реального сектора с использованием коэффициентного, статистического, экономико-математического и других методов качественного и количественного анализа.

¹ Принятие финансовых решений в управлении бизнесом: концепции, задачи, ситуации: учебник / В.Н.Вяткин, Д.Д.Хэмптон, А.Ю.Казак. – Екатеринбург, 1998. – С.203.

² См.: Иванов, Ю.Н., Хомченко, Т.А. Применение СНС в странах с переходной экономикой // Вопросы статистики. – 1996. – № 10; Система национальных счетов (краткие положения) / под ред. В.И.Ефименкова. – Курган, 1998.

Таким образом, методологический подход к исследованию эффективности деятельности коммерческих организаций предполагает комбинацию социологических и экономических методов исследования, что отражает социально-экономические особенности объекта исследования и цели субъекта, осуществляющего оценку.

Список литературы

1. *Иванов, Ю.Н., Хомченко, Т.А.* Применение СНС в странах с переходной экономикой // Вопросы статистики. – 1996. – № 10.
2. *Коупленд, Т., Колер, Т., Мулин, Д.* Стоимость компании: оценка и управление. – М., 2002.
3. *Норт, Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
4. *Севриновский, В.* Развитие систем банковского мониторинга: анализируя мировой опыт // Банки и технологии. – 2001. – №5.

© Макин И.О., 2009

Р.А. Чаленко

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАЦИЯМИ

***Аннотация.** Анализируются формальные и неформальные взаимодействия в управлении корпорациями. Предлагается алгоритм интеграции формальной и неформальной структур в интересах корпорации.*

***Ключевые слова:** корпорация, формальные и неформальные структуры, межличностные взаимодействия, уровень доверия.*

Корпорация представляет собой сложную социально-экономическую и техническую систему, интегрирующую разнообразные ресурсы и факторы, людей, и предприятия, объединившиеся для осуществления совместной деятельности и достижения общих целей. В социально-экономической системе главным и наиболее активным элементом выступает человек. В основе этой системы лежит совокупность общественных, коллективных (групповых) и личных интересов, которая влияет на ее состояние и развитие. Рациональные системы являются жизнеустойчивыми, подвижными, имеют способность к самоуправлению и самоорганизации.